

TECHNICAL SCIENCES

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ В УКРАЇНІ

Скакун П.П.

<https://orcid.org/0009-0001-0835-997X>

*аспірант кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу,
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси*

Коваленко А.С.

<https://orcid.org/0000-0003-3610-9465>

*доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення,
Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький*

Коваленко О.В.

<https://orcid.org/0000-0001-9297-0650>

*професор, доктор технічних наук,
кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення,
Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький*

Ткачук Р.О.

<https://orcid.org/0000-0002-1984-0419>

*аспірант кафедри автоматизації виробничих процесів,
Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький*

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO IT PROJECT MANAGEMENT IN UKRAINE

Skakun P.,

<https://orcid.org/0009-0001-0835-997X>

*PhD Student, Department of Computer Science and Systems Analysis,
Cherkasy state technological university, Cherkasy*

Kovalenko A.,

<https://orcid.org/0000-0003-3610-9465>

*associate professor, department of cybersecurity and software engineering,
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi*

Kovalenko O.,

<https://orcid.org/0000-0001-9297-0650>

*professor, doctor of technical sciences,
department of cybersecurity and software engineering,
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi*

Tkachuk R.

<https://orcid.org/0000-0002-1984-0419>

*PhD Student, department of automation of manufacturing processes,
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi*

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз підходів до управління інформаційно-технологічними проєктами в Україні в умовах повномасштабної війни та економічної нестабільності. Досліджено сучасні методології управління, визначено специфіку та основні чинники, які впливають на ефективність реалізації ІТ-проєктів, зокрема роль управління знаннями як критичного фактора їхнього успіху. Розглянуто практичні кейси українських ІТ-компаній, що застосовують гібридні моделі управління (Waterfall з елементами Agile), продемонстровано їхню адаптивність і стійкість у кризових умовах. Визначено, що ефективне управління знаннями є ключовою складовою для мінімізації ризиків та підвищення результативності ІТ-проєктів в умовах високої невизначеності та динамічних змін зовнішнього середовища.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of approaches to managing information technology projects in Ukraine amid full-scale war and economic instability. Modern project management methodologies are explored, identifying specific characteristics and key factors affecting the effectiveness of IT project implementation, with particular emphasis on knowledge management as a critical success factor. Practical cases of Ukrainian IT companies applying hybrid management models (Waterfall combined with Agile practices) are reviewed, demonstrating their adaptability and resilience under crisis conditions. The study concludes that effective knowledge management is essential for risk minimization and improving project outcomes in an environment of high uncertainty and rapid external changes.

Ключові слова: IT-проекти, управління, гібридні моделі, знання, ризики, Agile, Waterfall, Україна, адаптивність, IT-галузь.

Keywords: IT projects, management, hybrid models, knowledge, risks, Agile, Waterfall, Ukraine, adaptability, IT industry.

Вступ. В умовах глибокої політичної та економічної нестабільності, спричиненої повномасштабною військовою агресією, Україна постала перед нагальною необхідністю розбудови стратегічно важливих галузей, серед яких особливу роль відіграє інформаційно-технологічний сектор. На сучасному етапі розвитку IT-індустрія України демонструє високий рівень інноваційності та темпи зростання, що привертає значну увагу з боку міжнародної спільноти.

У контексті воєнного стану IT-сектор набуває пріоритетного значення як один із потенційних рушіїв економічної стабілізації та зростання. Крім економічної складової, IT-галузь відіграє дедалі важливішу роль у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності держави.

Сьогодні IT-сектор залишається одним з найстійкіших та інноваційно-активних елементів економіки України, демонструючи адаптивність до викликів повномасштабної війни, мобілізації та нестабільного ринку праці.

За даними дослідження «IT Research Ukraine 2024: Стійкість як нова реальність» [1], проведеного Львівським IT Кластером, в Україні офіційно працює активних верифікованих 2118 IT-компаній. З них 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 3% - на аутстафінгу, 31% є продуктовими, решта мають змішану модель. IT-галузь має значну роль в економіці навіть у складних умовах війни. Загалом у IT-галузі працюють близько 300000 фахівців, з яких 238000 перебувають в Україні, а 62000–64000 за кордоном працюють близько 300000 фахівців, з яких 238000 перебувають в Україні. Незважаючи на виклики повномасштабної війни, технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці, утримує статус найбільшого експортера послуг в Україні.

Мета статті. Комплексний аналіз сучасних підходів до управління інформаційно-технологічними (IT) проектами в Україні, визначенні їх специфічних особливостей та систематизації факторів що впливають на ефективність управління з акцентом на управління знаннями як важливого чинника успіху IT-проектів у умовах невизначеності та змін зовнішнього середовища.

Основний текст. У науковій та прикладній літературі існує значна варіативність підходів до визначення поняття «проект». Водночас у сучасній методології управління проектами найбільш поширеним є підхід, запропонований Інститутом управління проектами (Project Management Institute, PMI) в сьомому виданні міжнародного стандарту з управління проектами РМВОК (Project Management Body of Knowledge) [2]. Згідно з цим джерелом, проект визначається як «тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, послуги або результату».

На основі загального розуміння сутності проекту, обґрунтованого в РМВОК, доцільно перейти до аналізу специфіки інформаційно-технологічних проектів (IT-проектів), оскільки IT-галузь, як і будь-яка інша, має свою специфіку.

До трактування сутності та характеристик IT-проектів спостерігаються різні підходи [3]. Зокрема, є група наукових робіт, в яких визначення IT-проект розглядається, як комплекс заходів в середині НЕ IT-компанії, яка бажає автоматизувати власні бізнес-процеси, зробити їх більш ефективними, розробивши та впровадивши в себе самотужки нові IT. В той же час існує значна кількість наукових робіт, в яких визначення IT-проект сформовано за класичним підходом на основі РМВОК з урахуванням цільової спрямованості, але без жодного врахування особливостей галузі.

У сучасній науковій та прикладній практиці термін «IT-проект» використовується для позначення організованої діяльності, пов'язаної з розробленням, впровадженням або інтеграцією інформаційних технологій [4]. Також, IT-проект визначається як короткострокова дія щодо створення унікального продукту, сервісу або середовища, наприклад, заміщення старих сервісів новими, розробка комерційного сайту, створення нових видів настільних комп'ютерів чи злиття баз даних [5].

IT-проекти класифікуються за різними обставинами. Зокрема, IT-проекти можна розділити на три основні типи, які, в свою чергу, мають свою специфіку [6]:

1) розробка програмного забезпечення, комп'ютерних програм, процедур і, можливо, відповідної документації та даних, які відносять до функціонування інформаційної системи;

2) розробка продуктів, орієнтованих на онлайн використання;

3) розробка різних додатків, частіше яскраво вираженого комерційного спрямування.

Отже, залежно від потреб конкретного підприємства, IT-проекти можуть реалізовуватись у різних формах: як створення нових програмних продуктів, впровадження цифрових платформ для автоматизації процесів, розгортання серверного або мережевого обладнання, впровадження систем зберігання та обробки даних тощо.

Формування ефективної системи управління IT-проектами [7] ускладнюється низкою характерних рис, зокрема нестандартною структурою життєвого циклу, необхідністю гнучкої адаптації до змін, складністю визначення вимог на ранніх етапах та залежністю від методології розробки. Значну роль відіграє також багаторівнева взаємодія між учасниками й потреба в налагодженій комунікації в межах бізнес-процесу замовника, що вимагає чіткої координації та матричної організації управління.

Основною метою реалізації ІТ-проектів є підвищення продуктивності та ефективності діяльності організації. Для забезпечення успішного виконання ІТ-проектів необхідне системне управління всіма компонентами проектної діяльності з урахуванням галузевої специфіки, людського чинника та зовнішнього середовища. Правильне розуміння структури, життєвого циклу та характерних особливостей ІТ-проектів є підґрунтям для вибору ефективних методів управління, що підвищують вірогідність досягнення очікуваного результату [4].

Управління проектами в сфері інформаційних технологій, як і в інших галузях, передбачає реалізацію комплексу функцій, що охоплюють планування, організацію, координацію та контроль виконання проектних завдань з метою досягнення визначених результатів. Основою цього процесу є скоординована діяльність міждисциплінарної команди під керівництвом проектного менеджера, який відповідає за дотримання часових, фінансових і якісних параметрів проекту.

Разом з тим, ІТ-сфера має низку специфічних характеристик, які суттєво впливають на організацію та управління проектною діяльністю. На відміну від традиційних галузей, ІТ-проекти характеризуються підвищеною динамікою змін, складністю технічних завдань, значною кількістю ітерацій та циклів зворотного зв'язку, що виникають у процесі розробки. В умовах стрімкого оновлення технологій та змін у вимогах замовника, ключовими стають здатність команди швидко адаптуватися до нових обставин, повторно виконувати окремі етапи процесу (наприклад, тестування або внесення змін до архітектури рішення), а також працювати в умовах високої невизначеності.

Таким чином, хоча загальні принципи проектного менеджменту в ІТ залишаються аналогічними до інших галузей, управління ІТ-проектами вимагає врахування специфічних умов реалізації: високої змінності вимог, циклічності етапів, підвищеної складності завдань та інтенсивного залучення технічних експертів на всіх стадіях життєвого циклу проекту.

ІТ-проекти, як і будь-які інші складні організаційно-технічні ініціативи, функціонують у динамічному зовнішньому середовищі, що постійно змінюється під впливом політичних, економічних, соціальних та технологічних факторів. Одним із ключових викликів є нестабільність бізнес-середовища замовника, яка зумовлює трансформацію цілей, пріоритетів та стратегічних орієнтирів проекту. У ряді випадків це може призвести до втрати актуальності проекту або до необхідності його суттєвого переосмислення. Отже, ризики та невизначеність є невід'ємними складовими управління ІТ-проектами.

Високий рівень невдач в управлінні ІТ-проектами [5] зумовлений сукупністю чинників, серед яких особливо вирізняється складність самої ІТ-сфери порівняно з традиційними галузями, дефіцит якісного планування, поспішність у реалізації завдань та надмірне навантаження на

проектних менеджерів, що ускладнює досягнення ефективності.

Виконання сучасних ІТ-проектів стикається із впливом різних проблем, які залежать від багатofункціонального, методологічного, інтеграційного обсягу проекту з використанням стандартизації та забезпеченням кібербезпеки.

Застосування сучасних методів аналізу, прогнозування, планування заходів реагування та постійного моніторингу ризиків дозволяє не лише знизити ймовірність негативних наслідків, але й підвищити загальний рівень проектної результативності.

Таким чином, ефективне управління ризиками виступає критичним чинником забезпечення стійкості ІТ-проектів в умовах невизначеності та змін зовнішнього середовища.

Команда проекту – група осіб, які виконують роботи проекту для досягнення його цілей. [2]. На одному проекті один член команди може виступати одночасно у декількох ролях. На невеликих проектах зустрічається поєднання ролей, що дозволяє знизити накладні витрати проекту. Але не всі ролі можна поєднувати, оскільки подібне поєднання може утруднити контроль та оцінку результатів проекту.

Для успішного управління такими проектами необхідно дотримуватися певних принципів, зокрема [8]: залучення всіх зацікавлених сторін; прозорість і підзвітність; адаптивність; оптимізація; поняття життєвого циклу проекту.

Реалізація принципів управління ІТ-проектами вимагає від організації великої адаптивності та готовності до інновацій.

Важливою проблемою управління проектами в галузі інформаційних систем та технологій є відсутність єдиного підходу до стандартизації. Для вирішення цієї проблеми багато керівників ІТ-проектів використовують загально визнані стандарти управління проектами [5]. Методологія управління проектами відбивається в стандартах управління проектами. На сьогоднішній день найбільш поширеними є: PMBOK 7; PRINCE2; P2M; IPMA ICB4; OPM3; Стандарт ISO 21500; Стандарт ISO 10006. Ці стандарти не обов'язкові до застосування, але будь-який з них сприяє успішній реалізації проекту.

Сучасний світ змінюється досить швидко, що призводить до потреби змін у сфері проектного управління. Цей принцип організації проектного управління в ІТ-сфері дозволяє керівнику проекту організувати підхід, за якого окремі особи та команда можуть перейти від поточного стану до бажаного. На сьогоднішній день існує значна кількість методологій з управління проектами, у тому числі, які враховують специфічні особливості інформаційних технологій як об'єкта управління. В наш час найбільш затребуваними методологіями в галузі управління ІТ-проектами є жорстка методологія (Waterfall) [2] та гнучка (Agile) методологія (Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, XP, Crystal та багато інших) [15]. Застосування тієї чи іншої методології управління проектами залежить від змісту,

способу організації та особливостей проєктів. Agile-методології стали широко поширеними в ІТ-сфері, оскільки вони дозволяють гнучкіше управляти проєктами, швидше реагувати на зміни вимог і ефективніше використовувати ресурси.

Майбутній успіх управління проєктами визначається здатністю адаптуватися до середовища, що змінюється, яке постійно ставить нові завдання для досягнення максимальної продуктивності проєкту. Результати глобального дослідження Інституту управління проєктами (PMI) «Пульс професії 2024» [16] показують, що вибір методології управління (жорсткої, гнучкої або гібридної) сам по собі не є визначальним чинником успішності проєкту, оскільки всі ці управлінські підходи демонструють приблизно однаковий рівень результативності, що підтверджує важливість контексту та адаптивності. Гібридні моделі управління [17] (поєднання елементів жорстких та гнучких) демонструють стійке зростання з 20% у 2020 році до 31,5% у 2023 році. Водночас, застосування класичних (predictive) підходів зменшилось на 24% за цей самий період.

Як приклад можна навести кейс ДП «Електронне здоров'я» [18] державного підприємства, що відповідає за адміністрування національних інформаційних систем у сфері охорони здоров'я України. Під час повномасштабної війни підприємство продемонструвало успішне застосування гібридного підходу до управління ІТ-проєктами. Основою виступає каскадна модель Waterfall, яка доповнюється елементами Agile практик для підвищення гнучкості та адаптивності у змінних умовах реалізації проєктів.

Аналогічно, компанія SIM-Networks [19], що має офіс в Україні, забезпечувала стабільну реалізацію ІТ-проєктів для бізнесу, зокрема перенесення інфраструктури замовників до європейських дата-центрів. В умовах нестабільності та постійних ризиків команда застосовувала адаптивне планування, цілодобову підтримку та швидке прийняття рішень, орієнтуючись на гнучкі підходи у взаємодії з клієнтами. Такий підхід дозволив ефективно управляти проєктами навіть в умовах війни, демонструючи важливість швидкої реакції, технічної готовності та постійної комунікації з користувачами.

Особливостями управління ІТ-проєктами саме в Україні є висока адаптивність компаній до складних умов зовнішнього середовища, зокрема до постійних ризиків, викликаних воєнними діями та економічною нестабільністю. Серед специфічних рис виділяються: підвищена увага до кібербезпеки та захисту інформації; активне застосування гібридних моделей управління, які дозволяють оперативно реагувати на зміни умов реалізації проєкту; гнучке поєднання різних методологій залежно від масштабів та складності завдань; значна роль людського фактора, особливо врахування психологічного стану команди у період військових конфліктів; а також високий рівень мобільності та дистанційної роботи, що дозволяє ефективно виконувати проєкти навіть у складних умовах воєнного стану.

Сьогодні управління проєктами еволюціонує від методологічної уніфікації до гнучкої, контекстно орієнтованої та людиноцентричної системи, де вирішальне значення мають адаптивність, навчання, командна взаємодія та стратегічна узгодженість проєктів з цілями організації. Здатність адаптуватися до нових робочих умов є ключем у сьогоденнішому постійно мінливому ландшафті.

Ефективне управління всіма етапами ІТ-проєкту є критичним чинником успіху організації в умовах високої конкуренції на ринку цифрових технологій. Воно сприяє оперативному реагуванню на зміну вимог зовнішнього середовища та забезпечує здатність компанії до впровадження та масштабування технологічних інновацій.

У цьому контексті набуває особливого значення інтеграція процесів управління знаннями в загальну систему управління ІТ-проєктами. Сучасні проєктні команди працюють в умовах швидких змін технологій, високої конкуренції та обмеженого часу на прийняття рішень, що вимагає постійного доступу до релевантних знань, досвіду та кращих практик. Управління знаннями дозволяє формалізувати накопичену експертизу, оптимізувати комунікації всередині команди, зменшити залежність від окремих фахівців і підвищити загальну стійкість проєкту. Таким чином, управління знаннями виступає не лише допоміжним інструментом, а критично важливою складовою ефективного реалізації ІТ-проєктів в умовах нестабільності та динамічних змін.

Висновки. Комплексний аналіз підходів до управління ІТ-проєктами в Україні засвідчує, що, попри специфіку ІТ-сфери, її управлінські практики значною мірою ґрунтуються на загальних принципах проєктного менеджменту, що включають системне планування, координацію команди, контроль виконання завдань, а також ефективне управління ресурсами та часом. Особливості управління ІТ-проєктами в Україні додатково посилюються необхідністю враховувати фактори, пов'язані з воєнною ситуацією, що впливає на вибір гнучких та гібридних моделей управління, з акцентом на безпеку, адаптивність та підтримку психологічної стійкості команд.

Особливості сучасних ІТ-проєктів зумовлюють необхідність окремого аналізу управління знаннями як одного з ключових факторів їх успішної реалізації, оскільки саме ефективне накопичення, передача та використання знань усередині проєктної команди забезпечує гнучкість, швидке реагування на зміни, мінімізацію ризиків і досягнення цільових результатів в умовах високої динаміки та невизначеності, притаманних сучасним ІТ-проєктам.

Список літератури

1. IT Research Ukraine 2024 / Львівський ІТ Кластер. – 2024. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://itcluster.lviv.ua/ukrayinska-tehgaluzna-tretij-rik-vijny-rezultaty-it-research-ukraine-2024-stijkist-yak-nova-realnist/>

2. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). – 7th ed. – Newtown Square, PA: PMI, 2021. – 370 p.
3. Близнюкова І.О. Інформаційна технологія креативного управління командами ІТ-проектів: дис. ... канд. техн. наук: 122. Черкаси, 2023. 175 с.
4. Управління ІТ-проектами: Загальні питання теорії управління ІТ-проектами (конспект лекцій) Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / уклад.: Л. М. Добровська, О. С. Коваленко, О. А. Аверьянова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,67 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 284 с.
5. Храпкін О., Кіндрат О., Чопей Р. Управління проектами в ІТ-галузі: методики, інструменти та керування ризиками. Економіка та суспільство. 2023. № 55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-110>
6. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами: електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний ресурс]. Вид. 2-ге, змін. та доповн. / Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт, С. О. Жуков. – Вінниця: ВНТУ, 2022. – 129 с.
7. Сметанюк О. А., Бондарчук А. В. Особливості системи управління проектами в ІТ-компаніях. Агросвіт. 2020. № 10. С. 105–111. DOI: [10.32702/2306-6792.2020.10.105](https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.10.105)
8. Радзіховська, А. О., і О. В. Зелінська. «Основні принципи та етапи управління ІТ-проектами». Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень, Січень 2024, с. 176-8, <https://jpasmd.donnu.edu.ua/article/view/14812>.
9. Axelos. Managing Successful Projects with PRINCE2. – 6th ed. – London: The Stationery Office, 2017. – 400 p.
10. Engineering Advancement Association of Japan (ENAA). P2M: A Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation. – 3rd ed. – Tokyo: PMAJ, 2005. – 315 p.
11. International Project Management Association (IPMA). Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. Version 4.0. – Zurich: IPMA, 2015. – 210 p.
12. Project Management Institute. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®). – 3rd ed. – Newtown Square, PA: PMI, 2013. – 370 p.
13. ISO 21500:2021. Guidance on project management. – Geneva: International Organization for Standardization, 2021. – 48 p.
14. ISO 10006:2017. Quality management – Guidelines for quality management in projects. – Geneva: International Organization for Standardization, 2017. – 40 p.
15. Project Management Institute; Agile Alliance. Agile Practice Guide. – Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. – 183 p.
16. Project Management Institute. Pulse of the Profession 2024: The Future of Project Work: Moving Past Office-Centric Models [Електронний ресурс]. – Newtown Square, PA: PMI, 2024. – 40 с. – Режим доступу: <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/future-of-project-work>
17. Reiff, J. ., & Schlegel, D. (2022). Hybrid project management – a systematic literature review. International Journal of Information Systems and Project Management, 10(2), 45–63. <https://doi.org/10.12821/ijispm100203>
18. Огляд українського GovTech: хто робляє проекти для державного сектора, які компанії стоять за «Дією» та чому зростає роль open source / DOU. – 2024. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dou.ua/lenta/articles/govtech-in-ukraine-2024/>
19. Як працює ІТ-бізнес під час війни? Кейс провайдера ІТ-інфраструктури SIM-Networks / dev.ua. – 2022. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dev.ua/news/sim-networks-1659639246>